

Desde una perspectiva ética, el experimento deja una pregunta abierta: ¿valió la pena? Si atendemos a la estimación energética (1 botella de agua por cada 100 palabras generadas), este artículo habría consumido varias decenas. El ejercicio ilustra, así, tanto la utilidad práctica como el coste ecológico de estas herramientas. La experiencia no solo nos permitió explorar los límites del uso responsable de la IA, sino también hacer visible el papel insustituible del criterio humano en la construcción de conocimiento.

La traducción de unidades fraseológicas con IA generativa y TAN

SALUD M. JARILLA BRAVO
Universidad Complutense de Madrid
smjarilla@ucm.es

EN LA ACTUALIDAD no podemos negar el empleo masivo de las distintas herramientas de IA generativa y de traducción automática (TA) para lograr traducir contenido digital casi a la misma velocidad con la que este se genera. El consumo de vídeos en distintas plataformas, la constante aparición de blogs, foros, etc., suscitan el empleo intensivo de muchos tipos de herramientas que realizan tareas de traducción automática. La velocidad y la gran cantidad de datos traducidos provocan que en muchas ocasiones se publique tal contenido sin haber pasado por un proceso de revisión humana. En esta publicación¹ pretendemos analizar los resultados que producen la IA y la TA en fragmentos de textos que contienen una expresión o frase hecha, o, en términos científicos, una unidad fraseológica (UF), concretamente denominada «locución verbal» (según los distintos ejemplos seleccionados). Estas UF o locuciones verbales son combinaciones de palabras que existen en muchas lenguas sin posibilidad de que el hablante pueda modificar o alterar los elementos que las componen, es decir, están fijadas en ella (Penadés, 2010, p. 45). Están formadas por elementos léxicos constituidos por dos o más palabras que presentan un alto grado de fijación en la lengua. Esta característica limita la posibilidad de realizar modificaciones en la forma original y, además, pueden presentar un significado idiomático, independiente del significado de cada una de las palabras que lo componen. Por tanto, las UF más difíciles de detectar en textos para traducir van a ser aquellas unidades con un alto grado de fijación y un significado idiomático, como es el caso de las locuciones verbales tomadas como ejemplo más abajo.

El ejercicio de la traducción no se reduce a un mero trasvase de información de una lengua a otra, aunque esta sea una de sus funciones principales. En multitud de ocasiones el traductor se encuentra ante datos y estructuras muy complejas, debido a la gran cantidad de información sociocultural que puede incluir el texto en sí. Su labor se torna la de un agente de mediación

¹ Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación *Interacción Humano-IA: Investigación e Innovación en la Generación de Discurso, Interpretación y Traducción en Tiempo Real*, con referencia PHS-2024/PH-HUM-52, financiado por la CAM y coordinado por J. Gómez Pérez.

interlingüística e intercultural (Hatim y Hason, 1995, p. 281), donde debe asumir la doble responsabilidad de reproducir con la máxima fidelidad posible la estructura formal, estilística y semántica del texto fuente, y, al mismo tiempo, lograr adaptar dicha composición a las restricciones estructurales, pragmáticas y semióticas que en muchas ocasiones vienen impuestas por la lengua de llegada. Ante este ejercicio, la inteligencia artificial generativa (IAG) y las aplicaciones de TA ofrecen distintos comportamientos y soluciones.

La IA, entendida como cualquier sistema capaz de realizar tareas que requieren inteligencia humana, ha experimentado un cambio sustancial en los últimos años. Tras las redes neuronales complejas llegó la IAG. Estos modelos generativos con aprendizaje supervisado y no supervisado han revolucionado los resultados, entre ellos la generación de lenguaje mediante modelos lingüísticos. La capacidad que tienen estos sistemas para analizar y abordar grandes cantidades de datos textuales les ha permitido realizar tareas lingüísticas complejas semejantes a las que haría el ser humano (Hagos *et al.*, 2024). En el producto final se encuentran los chatbots avanzados, como ChatGPT, que emplean transformadores preentrenados generativos (GPT), basados en un gran modelo de lenguaje (LLM, del inglés *Large Language Model*). En la práctica, los resultados que ofrecen en respuesta a los *prompts* (instrucciones) de los usuarios pueden simular con gran precisión las respuestas humanas, interactúan con el usuario de manera conversacional y, según Penas (2024, p. 360), pueden generar «texto en diferentes formulaciones discursivas y registros lingüísticos».

Además del notable incremento actual en el uso de la IAG, muchos profesionales de la traducción han incorporado, ya desde hace años, herramientas de TA y de traducción automática neuronal (TAN) para realizar trabajos de traducción en los que, después, el revisor humano retoca y perfecciona los resultados obtenidos por la máquina en el proceso conocido como posesición. Hay ciertos textos que, por su estructura y características, proporcionan mejores resultados al aplicárseles la *machine translation*, como las instrucciones de dispositivos, textos explicativos con lenguaje sencillo y conciso, documentos técnicos, etc. La evolución de las herramientas de TA hacia las llamadas redes neuronales incorporó tecnología de carácter cognitivo, basada en *deep learning* (Vargas-Sierra, 2020, p. 167). Estos sistemas utilizan redes neuronales profundas para compilar y analizar grandes volúmenes de datos lingüísticos, a la vez que pueden aprender patrones gramaticales de las lenguas y representaciones complejas. Así, pueden lograr traducciones que presentan una mayor semejanza con las que haría un humano, mejorando su naturalidad y consiguiendo una mejor contextualización de la terminología y las estructuras sintácticas.

Estas redes neuronales artificiales, a grandes rasgos, son unos sistemas que trabajan con un elevado número de operaciones matemáticas, en poco tiempo, para obtener la traducción más adecuada de un texto. Los textos se descomponen y se transforman en datos numéricos comprensibles para el entrenamiento del modelo (Pérez-Ortiz *et al.* 2022, p. 141). Intentan reproducir los procesos cognitivos del cerebro humano; de ahí proviene su denominación de «red neuronal», que evoca las neuronas que forman parte del sistema nervioso. Durante la fase de codificación en el proceso de traducción, el sistema asigna una incrustación (representación neuronal) a cada palabra del texto de origen de forma aislada. Estos procesos de codificación y decodificación del texto, a través de redes neuronales interconectadas, dan lugar a una única red neuronal compuesta que puede generar una traducción con una apariencia textual acertada (*ibidem*, p. 143). Sin embargo, no debemos olvidar que estos procesos pueden generar errores. De hecho,

son muchos los que afirman que la traducción y adaptación de los referentes culturales es una asignatura pendiente para la TA (Rico, 2024, p. 88).

Análisis y resultados de la traducción de UF con DeepL y ChatGPT²

Se han elegido dos fragmentos de texto que incluyen una expresión o UF, con la intención de medir si ambos sistemas son capaces de reconocer el significado idiomático que caracteriza la locución verbal empleada, teniendo en cuenta, además, que la TAN se ha diseñado y entrenado para traducir y la IAG realiza distintas funciones, desde la creación de un algoritmo hasta la generación de una imagen.

Texto 1. Italiano	Traducción al español con DeepL
<i>Pavirani gli replicò con toni molto duri, accusandolo di avere sperperato i soldi della Compagnia e di avere commesso gravi errori tecnici che avevano danneggiato la società e gli stessi coloni. A giugno 1933, tuttavia, Pavirani gettò la spugna e il 19 dicembre ripartì per l'Italia a bordo del piroscafo Biancamano</i> (Pantaleone, 2014, p. 31).	Pavirani le respondió en tono muy duro, acusándole de haber dilapidado el dinero de la empresa y de haber cometido graves errores técnicos que habían perjudicado a la empresa y a los propios colonos. En junio de 1933, sin embargo, Pavirani tiró la toalla y se marchó a Italia el 19 de diciembre a bordo del vapor Biancamano.

Este primer ejemplo es un fragmento de un ensayo de historia, se emplea la locución verbal *gettare la spugna*, que equivale en español a la locución «tirar la toalla», aunque tienen como actantes elementos distintos, en italiano se habla de esponja, mientras que en español se trata de una toalla. Ambas expresiones presentan el mismo significado idiomático de «rendirse o darse por vencido» ante algún hecho. Podríamos afirmar con este dato que, si la herramienta tiene opción de localizar una expresión equivalente, la utiliza correctamente.

Texto 2. Italiano	Traducción al español con DeepL
— <i>Mi daresti un consiglio?</i>	—¿Me darías un consejo?
— <i>Con piacere... anche se ho paura di fare un buco nell'acqua se ti do quello sbagliato. Di che cosa si tratta?</i> (News in slow italian, s. f.)	—Con mucho gusto... aunque me temo que explotaré si le doy el equivocado. ¿De qué se trata?

El segundo texto es un ejemplo de un diálogo que podría aparecer en un foro con un registro coloquial. Muestra la locución verbal en italiano *fare un buco nell'acqua*: *loc. verb. non ottenere il risultato*

² Los datos aquí presentados corresponden a distintas consultas realizadas en julio y agosto de 2025. Estos datos están sujetos a variaciones y pueden cambiar y mejorar en futuras traducciones. Se han empleado como modelos de herramientas de TAN, DeepL (versión en abierto), que utiliza, además, una arquitectura avanzada basada en el modelo transformer (Kamaluddin, *et al.*, 2024). Se ha utilizado ChatGPT por ser una de las herramientas más consultadas.

*sperato, fallirle*³. (*Il Nuovo de Mauro*, s. f.). Uno de los significados más recurrentes es realizar una actividad inútil que no va a acarrear ningún resultado, de ahí la imagen metafórica de hacer un agujero en el agua, como un trabajo inútil. En el fragmento analizado parece que este último es el significado empleado, aunque como se puede intuir, la TAN afina su resultado si proporcionamos más contexto. La equivalencia presentada en el ejemplo con el verbo «explotar» es totalmente errónea y no se ajusta al significado del contexto comunicativo.

Texto 2. Italiano	Traducción al español DeepL
— <i>Mi daresti un consiglio?</i>	—¿Me darías un consejo?
— <i>Con piacere... anche se ho paura di fare un buco nell'acqua se ti do quello sbagliato. Di che cosa si tratta?</i>	—Con mucho gusto... aunque temo echarlo a perder si te doy el equivocado. ¿De qué se trata?
— <i>La scorsa settimana al lavoro ho chiesto un incontro con il mio supervisor per discutere di un aumento di stipendio. Sono anni, infatti, che è fermo sempre alla stessa cifra... (News in slow italian, s. f.)</i>	—La semana pasada en el trabajo pedí una reunión con mi supervisor para discutir un aumento de sueldo. Ha sido lo mismo durante años...

En lugar del primer resultado proporcionado («explotar»), DeepL ha optado en esta segunda prueba, con un texto más amplio, por «echar a perder». Reconoce el uso de la UF en italiano e intenta aproximarse a su posible significado idiomático. Utiliza la expresión categorizada en el *DLE* como locución verbal «loc. verb. Deteriorar una cosa material, inutilizarla. U. t. con el verbo c. prnl. loc. verb. Malograr un negocio por no manejarlo bien [...]». No obstante, las definiciones presentadas en el *DLE* no se ajustan del todo al significado idiomático de la UF en lengua italiana. Quizá hubiera sido una mejor solución emplear la UF «echar en saco roto», que el *DLE* define como: «loc. verb. coloq. Olvidarlo, no tenerlo en cuenta». La herramienta determina una equivalencia sirviéndose de otra expresión en la lengua de llegada, pero no la más acertada a su significado idiomático contextual.

Por tanto, la TAN puede resultar de mucha utilidad para determinados textos, aunque llegue a presentar soluciones poco adecuadas en estructuras lingüísticas idiomáticas; a pesar de ello, el empleo de un contexto más amplio mejora, en cierto modo, los resultados obtenidos.

Ejemplos de traducción con ChatGPT.

Texto 1. Italiano	Traducción al español con ChatGPT
<i>Pavirani gli replicò con toni molto duri, accusandolo di avere sperperato i soldi della Compagnia e di avere commesso gravi errori tecnici che avevano danneggiato la società e gli stessi coloni. A giugno 1933, tuttavia, Pavirani gettò la spugna e il 19 dicembre ripartì per l'Italia a bordo del piroscafo Biancamano (Pantaleone, 2014, p. 31).</i>	Pavirani le respondió con un tono severo, acusándolo de haber malgastado los fondos de la Compañía y de haber incurrido en errores técnicos de consideración, cuyas consecuencias perjudicaron tanto a la sociedad como a los propios colonos. No obstante, en junio de 1933, Pavirani terminó por rendirse ante la situación

³ *Dizionario Internazionale*. (s. f.). *Il Nuovo de Mauro*. <<https://dizionario.internazionale.it/parola/fare-un-buco-nellacqua>>.

	y, el 19 de diciembre de ese mismo año, emprendió el regreso a Italia a bordo del transatlántico <i>Biancamano</i> .
--	--

Le hemos indicado a ChatGPT mediante el siguiente *prompt*: «traduce el siguiente texto en español, siguiendo la tipología del ensayo de historia, con un lenguaje expositivo, claro y objetivo». La traducción presenta claramente las características de un ensayo y ha introducido palabras que no están en el original («de ese mismo año», «ante la situación»...), para emular la situación comunicativa solicitada. Se trata más bien de una recreación de los datos del texto original. Sin embargo, ha optado por eliminar la UF y ha empleado el verbo «rendirse» con el mismo significado.

Repetimos la instrucción con un nuevo *prompt* más simplificado («traduce a español») para evitar condicionar la estructura textual formal y así favorecer el uso de una expresión equivalente. El resultado ha sido el siguiente:

Texto 1. Italiano	Traducción al español con ChatGPT
<i>Pavirani gli replicò con toni molto duri, accusandolo di avere sperperato i soldi della Compagnia e di avere commesso gravi errori tecnici che avevano danneggiato la società e gli stessi coloni. A giugno 1933, tuttavia, Pavirani gettò la spugna e [...]</i> (Pantaleone, 2014, p. 31).	Pavirani le respondió con un tono muy severo, acusándolo de haber derrochado el dinero de la Compañía y de haber cometido graves errores técnicos que habían perjudicado tanto a la sociedad como a los propios colonos. Sin embargo, en junio de 1933, Pavirani tiró la toalla y [...]

Como se observa, esta versión se aproxima más al original y desaparecen las palabras que se habían añadido respecto del texto original. Al no determinar un registro concreto ni una tipología específica, la herramienta opta por ser más fiel y emplear otra UF en español.

Texto 2. Italiano	Traducción al español con ChatGPT
— <i>Mi daresti un consiglio?</i> — <i>Con piacere... anche se ho paura di fare un buco nell'acqua se ti do quello sbagliato. Di che cosa si tratta?</i> — <i>La scorsa settimana al lavoro ho chiesto un incontro con il mio supervisor per discutere di un aumento di stipendio. Sono anni, infatti, che è fermo sempre alla stessa cifra...</i> (News in slow italian, s. f.)	—¿Me darías un consejo? —Con gusto... aunque tengo miedo de meter la pata si te doy el equivocado. ¿De qué se trata? —La semana pasada en el trabajo pedí una reunión con mi supervisor para hablar sobre un aumento de sueldo. De hecho, hace años que está estancado en la misma cantidad...

En términos generales, la traducción obtenida para este segundo texto es más natural que la versión de DeepL. Reconoce que «*fare un buco nell'acqua*» posee un significado idiomático, pero quizá por la falta de contexto, opta por la solución «meter la pata». Se trata de una UF con la definición de «hacer o decir algo inoportuno o equivocado» (DLE, s. f.), que se aleja considerablemente del significado del texto original.

Por tanto, este análisis demuestra que los resultados son más positivos cuando se añade un contexto más amplio en cualquiera de las herramientas. La localización de una UF equivalente en la lengua de llegada sigue siendo una asignatura pendiente, pero las UF más difundidas se encuentran bien contextualizadas en ambos sistemas y, de esta forma, consiguen una mejor localización de su equivalencia en lengua meta, como ha ocurrido con «tirar la toalla».

Aunque cada herramienta funciona de forma diferente, los datos observados han puesto de relieve ventajas e inconvenientes en ambas traducciones. Para lograr buenos resultados con ChatGPT, en varias ocasiones se ha tenido que volver a construir el *prompt* (*reprompting*). Estos modelos evolucionan muy rápidamente y siguen mejorando los resultados; por ello, los datos recogidos pueden sufrir variaciones sustanciales en un breve periodo de tiempo, ya que los LLM siguen entrenándose y actualizándose con versiones mejoradas. Esto nos podría brindar mejoras para el idioma español y mejoras en el comportamiento conversacional de la herramienta, conforme vaya aprendiendo de los resultados obtenidos (*continual learning*).

Bibliografía

- HAGOS, Desta Haileselassie, *et al.* (2024): «Recent Advances in Generative AI and Large Language Models: Current Status, Challenges, and Perspectives». *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, vol. 5, n.º 12, pp. 5873-5893.
- HATIM, Basil, y MASON, Ian (1995): *Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso*. Ariel, Barcelona.
- KAMALUDDIN, Mohamad Ihsan, *et al.* (2024): «Accuracy Analysis of DeepL: Breakthroughs in Machine Translation Technology». *Journal of English Education Forum* (JEEF), n.º 4, pp. 122-126.
- NEWS IN SLOW ITALIAN (s. f): (Fare) un buco nell'acqua, <<https://www.newsinslowitalian.com/series/expressions/14/170/transcript/1>>.
- PANTALEONE, Sergi (2014): «Stivaloni, camicia nera e orbace. Italiani a Villa Regina (Patagonia)», *Altretalia*, n.º 49, pp. 23-46.
- PENADÉS, Inmaculada (2010): «La fraseología y el estado actual de su enseñanza- aprendizaje». *Actas del III Simposio Internacional de Lengua Española*, Instituto Cervantes.
- PENAS, Azucena (2024): «Análisis de ChatGPT. Prompts para la generación de discursos», en HERNANDO GARCÍA-CERVIGÓN, Alberto [coord.]: *Discurso y comunicación. Las nuevas fronteras del discurso*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- PÉREZ-ORTIZ, Juan Antonio, *et al.* (2022): «How neural machine translation works», en KENNY, Dorothy [ed.]: *Machine translation for everyone*, Language Science Press, Berlín, pp. 141-164.
- RICO, Celia (2024): «La traducción automática de los referentes culturales. Propuesta de una metodología de evaluación aplicada a textos del ámbito migratorio», *Hikma* n.º 23 (1), Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, Córdoba, pp. 87-109.
- VARGAS-SIERRA, Chelo (2020): «La estación de trabajo del traductor en la era de la inteligencia artificial. Hacia la traducción asistida por conocimiento», *Pragmalingüística*, n.º 28, pp. 166-187.